

Natalia Witosza¹

Autonomia a krzywda. O dopuszczalności surogacji²

Wpływ tekstu: 26.7.2024 ○ Akceptacja do publikacji: 14.10.2024

Streszczenie:

Artykuł zostanie poświęcony kwestii surogacji. Zostaną w nim przedstawione dwa przeciwstawne argumenty – jeden za, a drugi przeciw praktyce surogacji. Pierwszy argument to argument z autonomii, natomiast drugi argument dotyczy krzywdy kobiet (tak surogatki, jak i interesów kobiet w społeczeństwie). Teza tekstu zakłada, że argument przeciw umowom o macierzyństwo zastępcze jest mocniejszy i dlatego, mimo pewnych uzasadnionych racji, surogacja nie powinna być dopuszczalną praktyką.

Słowa kluczowe: surogacja, autonomia, krzywda kobiet, bioetyka, reprodukcja

Autonomy and Harm. On the Permissibility of Surrogacy

The article will be dedicated to the issue of surrogacy. It will present two opposing arguments – one in favor of and the other against the practice of surrogacy. The first argument is the argument from autonomy, while the second argument concerns the harm to women (both the surrogate herself and the interests of women in society). The thesis of the text

¹ Autorka jest studentką IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz II roku filozofii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, natalia.witosza@student.uj.edu.pl, ORCID 0009-0002-7863-353X.

² Tekst powstał w wyniku prac podczas seminarium wyjazdowego „Współczesne wyzwania dla prawa i społeczeństwa”, które odbyło się w dniach 5–7 kwietnia 2024 r. w Poroninie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Filozofii Prawa TBSP UJ, Koło Naukowe Logiki TBSP UJ, Koło Naukowe CyberLaw TBSP UJ przy współpracy z Katedrą Teorii Prawa UJ. Seminarium zostało dofinansowane ze środków Rady Kół Naukowych, Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa UJ oraz Inicjatywy Doskonałości UJ. Seminarium wyjazdowe jest organizowane corocznie od 2011 r.

posits that the argument against surrogate motherhood agreements is stronger and explains why, despite certain justified reasons, surrogacy should not be an acceptable practice.

Keywords: surrogacy, autonomy, harm to women, bioethics, reproduction

1. Wstęp – czyli czym jest surogacja

W ostatnich latach można było zaobserwować wzrost znaczenia problematyki prokreacji w polskiej debacie publicznej. Strajki kobiet, które miały miejsce w 2020 r. po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, powrót do finansowania procedury *in vitro* z budżetu państwa w listopadzie 2023 r., a także debata na temat dostępności antykoncepcji awaryjnej na początku 2024 r. to tylko kilka przykładów. Nie ulega wątpliwości, że spory toczony wokół kwestii prokreacji rozgrzewają i polaryzują opinię publiczną. Jednym z kluczowych, a pomijanych w polskich mediach, wątków współczesnej dyskusji dotyczącej praw reprodukcyjnych jest kwestia surogacji. W tym artykule przedstawię jeden argument za i jeden argument przeciw dopuszczalności surogacji, które wychodząc od zbliżonych założeń, dochodzą do zupełnie innych wniosków. Przedstawię, dlaczego moim zdaniem to argument przeciw umowom o macierzyństwo zastępcze jest mocniejszy i dlaczego, mimo pewnych uzasadnionych racji, surogacja nie powinna być dopuszczalną praktyką.

Praktyka surogacji sprowadza się do porozumienia między kobietą, która nosi ciążę, nie mając intencji wychowania dziecka, które się urodzi, oraz parą, która zamierza zostać rodzicami tego dziecka³. Warto pokreślić, że taka definicja surogacji jest ściśle deskryptywna i ma na celu jedynie wskazanie, czego dotyczy rozważany w tekście problem. Z surogacji w powyższym rozumieniu korzystają nie tylko pary, które ze względu na bezpłodność nie mogą mieć dziecka, czy pary jedнопłciowe. Powodem skorzystania z usług surogatki może być na przykład także niechęć poniesienia wysokich kosztów fizycznych i psychicznych związanych z ciążą. W literaturze wyróżnia się surogację „częściową” i „całkowitą”⁴. W przypadku surogacji częściowej surogatka nie tylko jest w ciąży, ale także jest jednym z biologicznych rodziców dziecka, natomiast przy surogacji całkowitej komórka jajowa i nasienie pochodzą od przyszłych rodziców (lub innego dawcy), a więc między surogatką a dzieckiem nie ma żadnych więzów biologicznych⁵. Mówiąc o surogacji, używa się także terminu „wynajem brzuchów”⁶.

Praktyka surogacji podważa zasadę płynącą ze znanej łacińskiej paremii *mater semper certa est* – matka jest zawsze pewna. Zgodnie z tą zasadą wiadomo, kto jest matką dziecka, ponieważ przyjmuje się, że jest nią kobieta, która je urodziła. Nie jest to zresztą jedyny znany przypadek zakwestionowania powyższej sentencji, gdyż jej druga część brzmi *pater vero is est, quem nuptiae demonstrant* (ojcem zaś jest ten, na kogo wskazuje

³ A. Gheaus, C. Straehle, *Debating Surrogacy*, Nowy Jork 2024, s. 3.

⁴ A. Gheaus, C. Straehle, *Debating...*, s. 4.

⁵ A. Gheaus, C. Straehle, *Debating...*, s. 4.

⁶ P. Witczak-Bruś, *Surogacja. Aspekty prawne macierzyństwa zastępczego*, Warszawa 2021, s. 97–105.

małżeństwo). Wydaje się dość oczywiste, że ojcem dziecka nie musi być mąż matki. W polskim prawie cywilnym zgodnie z art. 61⁹ Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „matką dziecka jest kobieta, która je urodziła”⁷. Stosunek prawny między matką a dzieckiem nawiązany jest przez akt urodzenia. Jednak polski Kodeks cywilny, jak i Kodeks rodzinny i opiekuńczy w obecnym kształcie milczą na temat zawierania umów o urodzenie dziecka. Przyjmuje się, że takie umowy byłyby nieważne z mocy prawa, stanowiłyby one bowiem nadużycie niemieszczące się w granicach określonych przez zasadę swobody umów. W doktrynie pojawiają się również głosy, że umowa o urodzenie dziecka mogłaby spełniać znamiona przestępstwa handlu ludźmi⁸.

Jednak nie we wszystkich państwach surogacja jest niedopuszczalna. Tam gdzie ta praktyka jest legalna, regulacja surogacji zwykle obejmuje takie kwestie jak procedura objęcia opieki nad dzieckiem czy określenie kryteriów, jakie muszą spełniać przyszli rodzice. Niektóre państwa, takie jak Kanada, Indie, Irlandia, Portugalia czy Republika Południowej Afryki, dopuszczają jedynie surogację altruistyczną⁹. Jest to rodzaj surogacji, który nie dopuszcza wynagrodzenia za wykonaną usługę. W tym przypadku powodami, dla których kobieta decyduje się zostać surogatką, nie są zyski finansowe, a raczej chęć pomocy parze, która nie może mieć dzieci (często członkom własnej rodziny) w zostaniu rodzicami. Przyszli rodzice nie płacą za usługę, a ich zobowiązanie obejmuje zwrot kosztów związanych z ciążą, pokrycie opłat za badania, procedury medyczne czy leki. Natomiast w wypadku surogacji komercyjnej to klienci pokrywają wspomniane koszty, jednak kobieta nosząca dziecko otrzymuje wynagrodzenie za wykonaną usługę, co stanowi główny powód jej zaangażowania¹⁰. Oczywiście również w tym przypadku pobudki działania mogą być związane z chęcią pomocy parze, która nie może mieć dzieci, ale nie grają one głównej roli. Surogacja komercyjna jest praktyką znacznie bardziej kontrowersyjną niż jej altruistyczna wersja, mimo tego jest dopuszczalna w pewnych miejscach, czego przykładem są niektóre stany USA, a także Ukraina. Często w parze z surogacją komercyjną idzie też problem umów między klientami z jednego kraju (zwykle rozwiniętego) a surogatką ze znacznie biedniejszego państwa. Jest to przypadek tak zwanej „turystyki prokreacyjnej”, która staje się coraz częściej przedmiotem sporów sądowych¹¹. W ostatnich latach międzynarodowa surogacja staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, a tym samym wyjątkowo dochodowym biznesem. Jeszcze niedawno największym na świecie „ośrodkiem” surogacji były Indie, jednak obecnie pierwsze miejsce zajmuje Ukraina, w której do czasu rosyjskiej agresji można było swobodnie skorzystać z usług profesjonalnych klinik zajmujących się

⁷ Ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964, nr 9, poz. 59 ze zm.), dalej: k.r.o.

⁸ P. Witczak-Bruś, *Surogacja. Aspekty...*, s. 97–110.

⁹ A. Gheaus, C. Straehle, *Debating...*, s. 6–8.

¹⁰ A. Gheaus, C. Straehle, *Debating...*, s. 3.

¹¹ D. Soja, N. Kapałka, *Macierzyństwo zastępcze – handel dziećmi czy światowy fenomen w planowaniu rodziny?* [w:] *Wybrane zagadnienia handlu ludźmi i zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt*, red. B. Stępień-Załucka, J. Uliasz, Rzeszów 2023, s. 81.

surogacją¹². Ten trend związany ze wzrostem zainteresowania surogacją międzynarodową jest uznawany szczególnie za potencjalnie groźny dla globalnej sprawiedliwości płciowej¹³. Przywoływane przeze mnie argumenty jak i ich uzasadnienia w tym tekście będą się odnosiły głównie do kwestii surogacji komercyjnej.

Praktyka surogacji wywołuje wiele wątpliwości etycznych związanych choćby z losem urodzonych dzieci. Ważnym problemem jest to, co się stanie, jeśli dojdzie do kolizji interesów między zamawiającymi rodzicami a surogatką, w szczególności, co w przypadku, jeśli któraś ze stron nie będzie chciała się wywiązać ze swojej części umowy. Przykładem takiej sytuacji jest szeroko dyskutowany kazus „Baby M”, dziecka urodzonego w wyniku porozumienia o surogacji, w którym doszło właśnie do takiej kolizji interesów, gdyż żadna ze stron umowy nie chciała zrzec się praw do posiadania dziecka¹⁴. W literaturze wskazuje się także na problem przemocy wobec dzieci i porzucania ich przez przyszłych rodziców¹⁵. Inne wątpliwości, jakie się nasuwają podczas dyskusji na temat surogacji, dotyczą bezpośrednio kobiet decydujących się na urodzenie dziecka. Ryzyko wyzysku spowodowane nierówną pozycją społeczną między stronami umowy¹⁶ czy niszczenie więzi między matką a dzieckiem to tylko przykłady tego rodzaju problemów. Są podnoszone także argumenty z interesu dziecka, szczególnie z perspektywy skoncentrowanej na dziecku¹⁷. Jednak najważniejszym zarzutem wysuwany względem surogacji jest problem narażenia kobiet na krzywdę. Jest to linia krytyki stojąca w opozycji do podejścia stawiającego na pierwszym planie autonomię. Oba te podejścia, mimo że przemawiają na rzecz przeciwnych stanowisk, wychodzą od feministycznych twierdzeń związanych z zabezpieczeniem praw i interesów kobiet. Z tego względu uważam je za najbardziej interesujące i jednocześnie za najistotniejsze w kontekście omawianej dyskusji.

2. Argument za – argument z autonomii

Regulacje prawne niejednokrotnie ograniczają zakres autonomicznego działania obywateli. Prawo państwowe zakazuje jazdy na motorze bez kasku, jazdy w samochodzie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, handlu narkotykami czy choćby samodzielnego decydowania o niektórych rodzajach terapii farmakologicznej. Takie przejawy paternalizmu państwowego nie są zwykle dyskusyjne¹⁸. Jednak inaczej jest, gdy chodzi

¹² A. Gheaus, C. Straehle, *Debating...*, s. 6–9.

¹³ V. Panitch, *Surrogate Tourism and Reproductive Rights*, „Hypatia” 2013, Vol. 28, No. 2, s. 274–275.

¹⁴ C. Pateman, *The Sexual Contract*, Redwood City 1988, s. 209–214.

¹⁵ A. Gheaus, *Against Private Surrogacy: A Child-Centred View* [w:] A. Gheaus, C. Straehle, *Debating Surrogacy*, Nowy Jork 2024.

¹⁶ S. Wilkinson, *Exploitation in International Paid Surrogacy Arrangements*, „Journal of Applied Philosophy” 2016, Vol. 33, No. 2, s. 125–127.

¹⁷ A. Gheaus, C. Straehle, *Debating...*, s. 12.

¹⁸ G. Dworkin, *Defining paternalism* [w:] *Paternalism Theory and Practice*, red. C. Coons, M. Weber, Nowy Jork 2013, s. 2.

o kwestie związane z decyzjami kobiet dotyczącymi ich ciał, czego przykładem jest problem surogacji. Jednym z najczęściej powoływanych w literaturze argumentów za legalizacją umów o urodzenie dziecka jest argument, który nazywam argumentem z autonomii. Można go zrekonstruować w taki sposób:

- 1) ze względu na posiadaną autonomię ludzie mogą decydować o aktywnościach (m.in. zatrudnieniu), jakie podejmują w ramach swojego życia,
- 2) zostanie surogatką mieści się w zakresie tego rodzaju decyzji,
- 3) zakazanie kobiecie podjęcia takiej decyzji to nieuzasadnione odebranie jej efektywnej możliwości decydowania o własnych aktywnościach, a w ten sposób pozbawienie jej autonomii.

Ten argument dzieli feministyczne autorki i jest w opozycji do argumentu z krzywdy kobiet opisywanego w dalszej części tekstu¹⁹. Warto na marginesie odnotować, że kwestia autonomii jest w tym przypadku poruszana w sposób zbliżony co w dyskusji o dopuszczalności pracy seksualnej.

Z jednej z feministycznych perspektyw twierdzi się, że dopuszczając praktykę surogacji, można uczynić obowiązki rodzicielskie bardziej neutralnymi płciowo²⁰. W takich warunkach macierzyństwo nie byłoby dłużej definiowane przez wskazanie na okoliczność posiadania przez kobietę macicy oraz możliwość urodzenia dziecka. To rozdzielenie obowiązków rodzicielskich od urodzenia dziecka mogłoby mieć pozytywny wpływ na przeformułowanie ról społecznych matek²¹. Konieczne byłoby uznanie, że matką może być także kobieta, która nie urodziła swojego dziecka (np. ze względu na bezpłodność lub zagrażające jej życiu choroby), a rodzice nie muszą być cispłciową, heteroseksualną parą. Surogacja mogłaby sprawić, że role rodziców stałyby się bardziej inkluzyjne.

Pod pojęciem autonomii rozumie się tutaj nie tylko autonomię cielesną, ale także możliwość decydowania o swoich pragnieniach i celach życiowych oraz o sposobach ich realizacji. Christine Straehle broni dopuszczalności surogacji, wskazując, że jest to praca, która pozwala realizować kobiecie jej autonomię, będąc środkiem osiągnięcia indywidualnych celów. Twierdzi, że po pierwsze jednostki powinny móc korzystać do celów zarobkowych ze swoich ciał, jeśli nie wywołuje to krzywdy innych osób. Po drugie, robiąc to, realizują swoją autonomię²². To że surogacja nie wiąże się z krzywdą, jest stwierdzeniem kontrowersyjnym, co wyjaśnię w dalszej części tekstu.

W swoich analizach Straehle porównuje surogację do pracy. Uważa ona, że powinniśmy myśleć o surogacji jak o każdej innej pracy, która powinna być poddana ograniczeniom i kontroli ze strony państwa, jeśli chodzi o wymagania, jakie muszą być

¹⁹ M.L. Shanley, 'Surrogate Mothering' and Women's Freedom: A Critique of Contracts for Human Reproduction, „Signs: Journal of Women in Culture and Society” 1993, Vol. 18, No. 3, s. 619.

²⁰ M. Shultz, *Reproductive Technology and Intention-based Parenthood: An Opportunity for Gender Neutrality*, „Wisconsin Law Review” 1990, Vol. 2, s. 297–398.

²¹ M. L. Shanley, 'Surrogate...', s. 619–625.

²² A. Gheaus, C. Straehle, *Debating...*, s. 13.

w ramach niej spełnione²³. Według Straehle, jeśli w warunkach wolności od przymusu kobieta decyduje się zostać surogatką, to powinna mieć możliwość zrealizowania tej decyzji. Surogacja w ten sposób pozwoliłaby takiej kobiecie osiągać różnego rodzaju cele życiowe w podobny sposób jak ma to miejsce w przypadku innych prac zarobkowych, jak choćby bycia lekarką, prawniczką czy profesorką.

Jednak nawet zwolenniczki dopuszczalności surogacji uważają, że umowy o surogację stwarzają szerokie pole do nadużyć i wyzysku, ale zamiast zakazywania tych umów proponują liczne zabezpieczenia interesu surogatek. Nie ulega wątpliwości, że współczesne umowy o urodzenie dziecka są skrojone pod potrzeby przyszłych rodziców, klientów, a nie kobiety, która ma zająć w ciążę. Wystarczy wspomnieć, że zapisane są w nich wymagania dotyczące sposobu urodzenia dziecka, na przykład cesarskiego cięcia, by data porodu mogła być dostosowana do planów przyszłych rodziców²⁴. Szczególnie w przypadkach surogacji międzynarodowej, gdy umowy są zawierane między np. parą ze Stanów Zjednoczonych a kobietą z Ukrainy, istnieje wysokie ryzyko nadużyć w stosunku do surogatek. Nierównowaga posiadanych zasobów, kapitału czy pozycji społecznej może prowadzić do gorszego położenia kobiet zawierających takie umowy względem uprzywilejowanych przyszłych rodziców. Wątpliwości co do poprawności zgody wyrażanej przez surogatki dotyczą także ograniczonego dostępu do informacji, rozumienia zapisów umowy, biedy, a także pewnego rodzaju przymusu okoliczności²⁵. Ze względu na złe położenie materialne, oferta dotycząca przyjęcia roli surogatki staje się „zbyt dobra, aby ją odrzucić”. Stephen Wilkinson twierdzi, że komercyjna surogacja w ten sposób staje się podobna do innych sposobów zarobkowania opierających się na wyzysku i nierówności, takich jak nisko płatna praca w fabrykach tekstyliów²⁶. W związku z wysuwanymi wątpliwościami osoby opowiadające się za legalizacją surogacji proponują wdrożenie licznych rozwiązań zabezpieczających słabszą stronę umowy. Postulat ten opiera się na założeniu, że surogacja będzie praktykowana bez względu na stan prawny, jednak dzięki jej legalizacji i towarzyszącym temu obostrzeniom wobec klientów interesy surogatek będą odpowiednio chronione. Wśród środków bezpieczeństwa dla kobiet angażujących się w surogację wymienia się choćby wymagania dotyczące konstruowania umów o urodzenie dziecka oraz postanowień, jakie powinny być w nich zawarte. Proponuje się też ustalenie przez państwa płacy minimalnej za wykonanie takiego rodzaju „pracy” jak surogacja²⁷. Argumentacja z autonomii jest zbliżona do tej na korzyść legalizacji prostytucji, gdyż zakłada, że nie pozwalając na umowy o surogację, nie uchronilibyśmy kobiet, ale pozbawilibyśmy je możliwości ochrony ich

²³ A. Gheaus, C. Straehle, *Debating...*, s. 71.

²⁴ C. Straehle, *Is There a Right to Surrogacy?*, „Journal of Applied Philosophy” 2016, Vol. 33, No. 2, s. 155.

²⁵ S. Wilkinson, *Exploitation...*, s. 132–135.

²⁶ S. Wilkinson, *Exploitation...*, s. 125.

²⁷ A. Gheaus, C. Straehle, *Debating...*, s. 47–50.

pracy. Dopuszczając takie umowy, państwo mogłoby w interesie kobiet kontrolować zasady, na jakich są zawierane²⁸.

3. Argument przeciw – argument z krzywdy wobec kobiet

Rola surogatek bywa przyrównywana do funkcji sprawowanej przez podręczne ze znanej książki kanadyjskiej pisarki Margaret Atwood *Opowieść podręcznej*²⁹. Akcja tej dystopijnej powieści z 1985 r. dzieje się w niedalekiej przyszłości, w której na miejscu Stanów Zjednoczonych powstało opresyjne państwo wyznaniowe. Główna bohaterka należy do klasy podręcznych, czyli niewolnic zapładnianych przez mężczyzn u władzy, którzy nie mogą mieć biologicznych dzieci ze swoimi żonami. To porównanie współczesnej surogacji do fikcyjnej roli podręcznej³⁰ wydobywa na światło dzienne obawy związane z autonomią cielesną, rolą kobiet w społeczeństwie, a także ich krzywdą. Właśnie te intuicje są centralne dla formułowanego przeciwko surogacji argumentu z krzywdy kobiet.

W literaturze naukowej argument z krzywdy kobiet jest najczęściej wysuwaną racją przeciwko legalizacji surogacji. Stanowi on, że surogacja jest na wielu poziomach krzywdząca dla kobiet, zarówno dla surogatek, jak i kobiet, które nie angażują się w proces surogacji. Dla lepszej analizy można go podzielić na dwie wersje bardziej generalnego argumentu z krzywdy kobiet:

- a) z krzywdy dla interesów kobiet w społeczeństwie,
- b) z krzywdy dla własnego ja³¹.

Argument z krzywdy interesów kobiet w społeczeństwie, w odróżnieniu od argumentu z krzywdy dla poczucia własnego ja, odwołuje się do tej sfery, którą można nazwać publiczną. Nie chodzi tutaj tylko o szkodę pojedynczej kobiety decydującej się na zawarcie kontraktu o urodzenie dziecka, ale także dla wszystkich kobiet ze względu na ich postrzeganie w społeczeństwie. Można go nazwać także argumentem z nierówności płciowej. Argument ten był przedmiotem analiz prowadzonych m.in. przez Debrę Satz³². Szczegóły argumentacji różnią się między autorkami (m.in. Debrą Satz, Carole Pateman), ale można go zrekonstruować w następujący sposób:

- 1) aby zrealizować umowę, surogatka oddaje kontrolę nad swoim ciałem na długi czas,
- 2) dzieje się to w szczególnym kontekście nierówności płciowej w społeczeństwie (gdzie interesy kobiet nie są dostatecznie chronione, ważniejsza jest realizacja potrzeb mężczyzn),
- 3) umowy surogacji pogłębiają i tak już znaczącą nierówność płciową w społeczeństwie.

²⁸ C. Straehle, *Is There...*, s. 154–156.

²⁹ K. Busby, D. Vun, *Revisiting „The Handmaid’s Tale”: Feminist Theory Meets Empirical Research on Surrogate Mothers*, „Canadian Journal of Family Law” 2010, Vol. 26, s. 14.

³⁰ K. Busby, D. Vun, *Revisiting...*, s. 14.

³¹ C. Straehle, *Is There...*, s. 153.

³² D. Satz, *Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits of Markets*, Nowy Jork 2010, s. 115–134.

Aby podkreślić, jak dużo kontroli nad swoim ciałem traci surogatka w momencie decyzji o zawarciu umowy o urodzenie dziecka, wystarczy wspomnieć, że zgadza się ona na liczne medyczne interwencje w swój organizm. Dotyczy to nie tylko zapłodnienia, ale także podtrzymania ciąży, regularnych badań i wizyt u lekarza, a także przyjmowania określonych leków wpływających na jej ciało. To elementy występujące w standardowych umowach o urodzenie dziecka³³. Poza tym, aby zapewnić poprawny rozwój płodu, kobieta w ciąży musi trzymać się zaleceń dotyczących diety (w tym wykluczenia z niej alkoholu) oraz wydłużonych okresów odpoczynku. Zgodnie z niektórymi umowami o surogację zostaje ustalona metoda urodzenia dziecka przez cesarskie cięcie, co jest bardziej ryzykowne i bolesne niż naturalny poród³⁴. Standardowym zapisem tych umów jest także zobowiązanie do dokonania aborcji, jeśli zażyczą sobie tego zamawiający³⁵. Ponadto surogatka musi zaakceptować co do zasady niepożądane zmiany w swoim ciele takie jak przybranie na wadze, zmiany w kształtach niektórych części swojego ciała, które są nierozdzielnie związane ze stanem ciąży. Na czas ciąży wszystkie jej aktywności są podporządkowane celowi, jakim jest dotrzymanie umowy – urodzenie zdrowego dziecka. Jej działania mają bezpośredni wpływ na płód i wiąże się z nimi duże ryzyko negatywnych i nieodwracalnych konsekwencji dla przyszłego dziecka, jeśli surogatka nie będzie stosowała się do odpowiednich zaleceń lekarskich. Zatem nie ulega wątpliwości, że umowy o surogację oddają kontrolę nad ciałami surogatek osobom trzecim.

Niemniej w odpowiedzi na przytoczony zarzut można argumentować, że surogacja nie różni pod tym względem tak bardzo od innych profesji. Istnieją bowiem inne rodzaje pracy, które również zakładają podporządkowanie ciała danej osoby, a traktujemy je jako akceptowalne. Takimi przykładami są chociażby modeling czy służba wojskowa³⁶. Choć jest wątpliwe, czy tego typu relacje zatrudnienia ograniczają kontrolę osoby nad jej ciałem do tego samego stopnia co surogacja, to tym co zdaniem Debry Satz odróżnia przypadek surogacji, a jednocześnie czyni go szczególnie problematycznym, jest kontekst, w jakim się dzieje. W jej opinii takie umowy nie są krzywdzące dla kobiet ze względu na jakieś inherentne cechy, a przez to, że są zawierane w kontekście społecznym, który tradycyjnie nie chronił interesów kobiet³⁷. Cięża i kobieca seksualność były przez wieki kontrolowane przez mężczyzn na wiele różnych sposobów. Warto zauważyć, że są pewne rodzaje pracy, które są w większości wykonywane przez kobiety, np. sprzątanie, pielęgnowanie, nieodpłatne prace domowe – to prace statystycznie znacznie gorzej płatne niż zawody zdominowane przez mężczyzn³⁸. Istnieje

³³ C. Straehle, *Is There...*, s. 153.

³⁴ S. Wilkinson, *Exploitation...*, s. 130.

³⁵ H.L. Berk, *Clash of the Titans: Escalating Conflict Between Surrogacy Contract Provisions and the Recriminalization of Abortion*, „Journal of Women, Politics & Policy” 2024, Vol. 45 (1), s. 127–147.

³⁶ C. Straehle, *Is There...*, s. 154–160.

³⁷ D. Satz, *Why Some...*, s. 117–120.

³⁸ C.C. Perez, *Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn*, tłum. A. Sak, Kraków 2019, s. 93–185.

ryzyko, że surogacja jako nowa praca dla kobiet pogłębiłaby już i tak nierówny status pracy kobiet i mężczyzn. Innym problemem, jaki Satz identyfikuje, jest to, że zjawisko umów o urodzenie dziecka to swego rodzaju „wynajmowanie macic”, co przyczynia się do postrzegania kobiet jako przedmiotów – stają się one w oczach społeczeństwa czymś w rodzaju „maszyn do robienia dzieci”. Satz stwierdza, że to miałoby wpływ nie tylko na postrzeganie kobiet przez mężczyzn, ale także kobiet samych przez siebie, jeśli takie kontrakty stałyby się rozpowszechnione³⁹. Kolejną okolicznością, jaka według Satz czyni surogację szczególnie problematyczną, jest to, że w macierzyństwie byłby podkreślony element związany z materiałem genetycznym, a nie z faktyczną pracą włożoną w ciążę⁴⁰. Macierzyństwo byłoby definiowane tak jak ojcostwo, poprzez materiał genetyczny niezwiązany z faktycznymi zasobami i czasem poświęconym na donoszenie a następnie urodzenie dziecka. Praca kobiety byłaby w ten sposób deprecjonowana i niezauważalna, jak często bywa przy pracach uznawanych stereotypowo za kobiece⁴¹. Nie biorąc pod uwagę ciężkiej pracy, jaką kobieta musi włożyć w utrzymanie ciąży, wzmacnia się staroświeckie postrzeganie kobiet jako jedynie inkubatorów męskiego nasienia.

Drugi argument podnoszony przeciwko surogacji, stanowiący wariant argumentu z krzywdy kobiet, to argument z krzywdy wobec poczucia własnego ja. Wskazywała na niego choćby Carole Pateman w *Kontrakcie płci* już w 1988 r., opisując wspomnianą wyżej sprawę Baby M⁴². W przeciwieństwie do argumentu z krzywdy interesów kobiet w społeczeństwie, problem krzywdy dla poczucia własnego ja skupia się na sferze prywatnej, to jest na wpływie surogacji na stan konkretnej jednostki. Na szkodę nie są w tym przypadku narażone wszystkie kobiety ze względu na ich role w społeczeństwie, a wyłącznie osoba, która decyduje się na zostanie surogatką. Ten argument można zrekonstruować tak:

- 1) surogacja angażuje kobietę znacznie bardziej niż inne prace najemne (pod względem emocjonalnym, fizycznym i seksualnym),
- 2) surogacja ingeruje w poczucie własnego ja surogatki, naruszając tym samym jej autonomię,
- 3) jeśli zawarcie umowy ogranicza w znacznym stopniu autonomię, to nie powinno być dopuszczalne,
- 4) zawarcie umowy o surogację nie powinno być dopuszczalne.

Jak przedstawiłam w poprzednim akapicie, surogacja angażuje kobietę i jej ciało w ogromnym stopniu na wiele miesięcy. Nie jest to „praca”, z której można wyjść i wrócić wieczorem do domu, bo towarzyszy ona kobiecie nieustannie. Warto zwrócić uwagę, że większość prac najemnych, do których surogacja jest porównywana, nie wymaga podejmowania zobowiązań na tak długi okres. Dodatkowo w przeciwieństwie do

³⁹ D. Satz, *Why Some...*, s. 127–130.

⁴⁰ D. Satz, *Why Some...*, s. 131–132.

⁴¹ C.C. Perez, *Niewidzialne...*, s. 93–185.

⁴² C. Pateman, *The Sexual...*, s. 208.

innych profesji surogacja wyklucza możliwość wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie, na przykład gdyby się okazało, że to wyzwanie jest zbyt trudne dla danej osoby. Wszystko to sprawia, że surogatka ze względu na związanie umową jest szczególnie wrażliwa i podatna na ingerencję w jej poczucie autonomii⁴³. Autonomię należy rozumieć tutaj jako możliwość prowadzenia życia jako swojego z uwzględnieniem szacunku, zaufania i poczucia własnej wartości⁴⁴. Jeśli uzna się, że surogacja faktycznie narusza w jakiś sposób poczucie własnego ja i autonomię surogatki, to nie można byłoby bronić swobody zawarcia takiej umowy. Wejście w taki kontrakt zabierałoby kobiecie autonomię, uniemożliwiałoby podjęcie kolejnych decyzji związanych z realizacją własnych celów życiowych. Elizabeth Anderson sprzeciwia się traktowaniu rodzenia dzieci jako kolejnego komercyjnego produktu, gdyż urynkwienie tej relacji naruszałoby „wyjątkową więź emocjonalną”, która łączy matkę i dziecko⁴⁵. Według niej relacje rynkowe charakteryzuje pewien szczególny, egoistyczny i bezemocjonalny sposób wzajemnego traktowania się przez ludzi, co byłoby niepożądane w relacjach takich jak macierzyństwo. Uważa ona też, że komercjalizacja ciąży prowadzi do alienacji kobiety od samej siebie, swoich „normalnych” i uzasadnionych emocji związanych z dzieckiem⁴⁶.

4. Zakończenie

Surogacja jest niezwykle kontrowersyjną praktyką, szczególnie dotyczy to surogacji komercyjnej krajowej i międzynarodowej. Jednocześnie stanowi ona niezwykle doniosły problem, również w Polsce, choćby ze względu na to, że praktyka ta jest dozwolona w kraju sąsiadującym – Ukrainie. Jednakże zdaje się to być temat często pomijany i niedoceniany w polskiej medialnej i naukowej dyskusji nad prokreacją.

Podsumowując, argument z autonomii formułowany za legalizacją surogacji odnosi się nie tylko do autonomii cielesnej kobiety angażującej się w urodzenie dziecka, ale także do jej prawa do podjęcia takiej pracy, jakiej pragnie i jaka pozwoli jej na realizację celów życiowych. Zwolenniczki legalizacji umów o urodzenie dziecka dostrzegają jednak niebezpieczeństwa z nich płynące, jednak uważają, że istnieje możliwość odpowiedniego zabezpieczenia interesów surogatki, rodziców i przyszłego dziecka. Z kolei argument z krzywdy kobiet opiera się na dwóch filarach związanych ze sferą publiczną oraz indywidualną. Zgodnie z nim surogacja pogłębia nierówności płciowe w społeczeństwie, naruszając w ten sposób interesy wszystkich kobiet oraz ingeruje w poczucie własnego ja surogatki. Szczególnie problematyczne w kontekście krzywdy kobiet w społeczeństwie jest to, że osoba w ciąży oddaje kontrolę nad swoim ciałem w kontekście społecznym, który tradycyjnie nie sprzyjał ochronie interesów kobiet. Historycznie kobiety nie miały kontroli nad swoimi prawami reprodukcyjnymi oraz

⁴³ C. Straehle, *Is There...*, s. 155–160.

⁴⁴ J. Anderson, A. Honneth, *Autonomy, Vulnerability, Recognition, and Justice* [w:] *Autonomy and the Challenges to Liberalism*, red. J. Christman, J. Anderson, Cambridge 2005, s. 130–137.

⁴⁵ M.L. Shanley, *Surrogate...*, s. 628.

⁴⁶ D. Satz, *Why Some...*, s. 121.

seksualnością. Natomiast jeśli chodzi o krzywdę wobec poczucia własnego ja, to główny zarzut polega na tym, że surogacja alienuje kobietę w znacznie większym stopniu niż inne prace najemne ze względu na jej emocjonalnie, fizycznie i seksualnie zaangażowanie na długi okres.

Uważam, że umowy o urodzenie dziecka nie powinny być dopuszczalne z fundamentalnego powodu, jakim jest przedstawiony w tym artykule argument z krzywdy kobiet. Stojący w opozycji do niego argument z autonomii nie bierze pod uwagę faktycznych warunków ekonomicznych i społecznych, w jakich są zawierane takie umowy. W naszym nieidealnym świecie wydaje się, że nie możemy abstrahować od kontekstu, jaki w tym przypadku stanowią patriarchalne stosunki społeczne i znaczeń, jakie nadają relacjom międzyludzkim stosunki rynkowe. Kontekst stosunków rynkowych w wypadku surogacji komercyjnej stwarza szerokie pole do nadużyć m.in. ze względu na wspomnianą nierównowagę zasobów między surogatką a przyszłymi rodzicami. Oczywiście w wypadku surogacji altruistycznej kontekst rynkowy nie ma takiego znaczenia jak przy surogacji komercyjnej, jednak kwestia patriarchalnych stosunków społecznych i przedmiotowego postrzegania kobiet jest istotna w kontekście tego problemu. Nawet w wypadku surogacji altruistycznej emocjonalne, fizyczne, seksualne zaangażowanie kobiety w niewyobrażalnym stopniu rodzi ryzyko krzywdy wobec poczucia własnego ja⁴⁷. W hipotetycznym świecie, w którym występowałyby równość w postrzeganiu oraz traktowaniu kobiet i mężczyzn na wszystkich płaszczyznach, byłabym w stanie przychylić się do argumentu z autonomii i opowiedzieć się za surogacją altruistyczną. Jednak nieważne, czy surogatka otrzyma zapłatę, czy nie, wciąż „wynajmuje” swoją macicę w kontekście społecznym, w którym ciała kobiet oraz one same były uprzedmiotowiane. Dlatego właśnie uważam, że zarówno surogacja komercyjna, jak i altruistyczna nie powinny być dopuszczalne.

Bibliografia

Literatura

- Anderson J., Honneth A., *Autonomy, Vulnerability, Recognition, and Justice* [w:] *Autonomy and the Challenges to Liberalism*, red. Christman J., Anderson J., Cambridge 2005.
- Berk H.L., *Clash of the Titans: Escalating Conflict Between Surrogacy Contract Provisions and the Recriminalization of Abortion*, „Journal of Women, Politics & Policy” 2024, Vol. 45 (1).
- Busby K., Vun D., *Revisiting „The Handmaid’s Tale”: Feminist Theory Meets Empirical Research on Surrogate Mothers*, „Canadian Journal of Family Law” 2010, Vol. 26.
- Criado-Perez C., *Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn*, tłum. A. Sak, Kraków 2019.
- Dworkin G., *Defining paternalism* [w:] *Paternalism Theory and Practice*, red. Coons C., Weber M., Nowy Jork 2013.
- Gheaus A., Straehle C., *Debating Surrogacy*, Nowy Jork 2024.

⁴⁷ M.L. Shanley, *Surrogate...*, s. 628.

- Panitch V., *Surrogate Tourism and Reproductive Rights*, „Hypatia” 2013, Vol. 28, No. 2.
- Pateman C., *The Sexual Contract*, Redwood City 1988.
- Satz D., *Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits of Markets*, Nowy Jork 2010.
- Shanley M.L., ‘*Surrogate Mothering*’ and Women’s Freedom: A Critique of Contracts for Human Reproduction, „Signs: Journal of Women in Culture and Society” 1993, Vol. 18, No. 3.
- Shultz M.M., *Reproductive Technology and Intention-based Parenthood: An Opportunity for Gender Neutrality*, „Wisconsin Law Review” 1990, Vol. 2.
- Soja D., Kapalka N., *Macierzyństwo zastępcze – handel dziećmi czy światowy fenomen w planowaniu rodziny?* [w:] *Wybrane zagadnienia handlu ludźmi i zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt*, red. Stępień-Załucka B., Uliasz J., Rzeszów 2023.
- Straehle C., *Is There a Right to Surrogacy?*, „Journal of Applied Philosophy” 2016, Vol. 33, No. 2.
- Wilkinson S., *Exploitation in International Paid Surrogacy Arrangements*, „Journal of Applied Philosophy” 2016, Vol. 33, No. 2.
- Witczak-Bruś P., *Surogacja. Aspekty prawne macierzyństwa zastępczego*, Warszawa 2021.

Akty prawne

- Ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964, nr 9, poz. 59 ze zm.).